

PHYSICS

РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ РОЗШИРЕННЯ ПОТОКУ РОБОЧОГО ТІЛА В СОПЛІ РІДКОФАЗНОГО ЯДЕРНОГО РАКЕТНОГО ДВИГУНА

Берлянд М.

студент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет, Київ, Україна

Іщенко Р.

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет, Київ, Україна

CALCULATION OF THE EXPANSION PROCESS OF THE FLOW OF WORKING BODY IN THE NOZZLE OF A LIQUID-PHASE NUCLEAR ROCKET ENGINE

Berliand M.

Student of the Department of Information Analysis and Information Security, National Transport University, Kyiv, Ukraine

Ishchenko R.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security, National Transport University, Kyiv, Ukraine

Анотація

У роботі проведено розрахунок параметрів потоку робочого тіла (водню) у вхідному, критичному та вихідному перерізах сопла рідкофазного ядерного ракетного двигуна. Запропоновано метод розрахунку питомого імпульсу тяги рідкофазного ядерного ракетного двигуна з врахуванням втрат на розсіювання, тертя та зміну питомої ентальпії робочого тіла внаслідок неадіабатності. Розраховане значення питомого імпульсу тяги рідкофазного ядерного ракетного двигуна є більшим 9500 м/с, що значно перевищує характеристики хімічних ракетних двигунів. Оцінка розрахованих термогазодинамічних параметрів розширення робочого тіла підтвердила високу ефективність рідкофазного ядерного ракетного двигуна та можливість його застосування в космічних місіях.

Abstract

In this work, flow parameters of the working body (hydrogen) were calculated at the inlet, throat, and exit sections of the liquid-phase nuclear rocket engine nozzle. A method was proposed for determining the specific impulse of thrust while accounting for losses due to scattering, friction, and variations in the specific enthalpy of the working body caused by non-adiabatic effects. The calculated specific impulse exceeded 9500 m/s, significantly surpassing the performance of chemical rocket engines. The evaluation of the thermogasdynamic parameters of the working body expansion confirmed the high efficiency of the liquid-phase nuclear rocket engine and its feasibility for space missions.

Ключові слова: ядерний ракетний двигун, сопло, ізоентропійне розширення, питомий імпульс тяги, питома ентальпія робочого тіла, математичне моделювання.

Keywords: nuclear rocket engine, nozzle, isentropic expansion, thrust specific impulse, specific enthalpy of the working body, mathematical modeling.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Становлення і розвиток космічної галузі на сьогодні є ключовим чинником розвитку науки, технологій, економіки та міжнародного співробітництва. Дослідження космосу сприяють створенню нових функціональних матеріалів, інновацій у сфері енергетики та транспорту, а також розширенню знань про Всесвіт та, відповідно, формуванню сучасної наукової картини світу. На даний час єдиним засобом виведення корисного навантаження на навколоремну орбіту залишаються ракети з рідинними або твердопаливними двигунами. Однак хімічні ракетні двигуни, які забезпечують ці польоти, вже наблизилися до свого теоретичного максимуму ефективності [1]. Одним із перспективних рішень для розширення можливостей дослідження

космосу є застосування ядерних ракетних двигунів, які здатні забезпечити порівняну з хімічними ракетними двигунами тягу, але з набагато вищим питомим імпульсом [2, 3].

Теоретичні й експериментальні дослідження, спрямовані на покращення робочих характеристик ядерних ракетних двигунів є складним і великим за обсягом науково-технічним напрямком. Відповідно, в даній роботі ставилася задача провести розрахунки параметрів потоку робочого тіла в соплі ядерного ракетного двигуна малої тяги, призначеного для використання як розгінного двигуна космічних зондів. Застосування такого двигуна може суттєво скоротити час польоту зонду до визначеного пункту, а в перспективі модернізований варіант такого ядерного ракетного двигуна

може бути використаний для створення пілотованого космічного корабля для польотів на великі відстані в межах Сонячної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науково-технічній літературі існує ряд робіт, присвячених дослідженню та покращенню характеристик ядерних ракетних двигунів. Зокрема, у проєкті “Space Nuclear Propulsion for Human Mars Exploration” [4] окреслено основні технічні й програмні складнощі та ризики, що можуть виникнути під час розробки космічного ядерного двигуна. Представлено ключові етапи й дорожня карта розробки та демонстрації ефективних ядерних теплових і ядерних електричних силових установок, а також визначено завдання, що можуть бути реалізовані завдяки успішному розвитку зазначених технологій. У роботі [5] під час розрахунку параметрів сопла хімічного ракетного двигуна, його форми, ізоляції та механізму охолодження було доведено доцільність врахування температури, тиску і швидкості потоку газу в кожній секції сопла під час виконання зазначеного розрахунку. Автором роботи [6] розроблено конструкцію сопла твердопаливного ракетного двигуна та в подальшому заплановано експериментальну перевірку теоретичних передбачень. У роботі [7] розглянуто дві основні конфігурації сопла твердопаливного ракетного двигуна: контурну і конічну. Описано переваги і недоліки сопел зазначеної конфігурації. Також відзначено, що розробка параметрів сопла ракетного двигуна є складним, мультидисциплінарним процесом.

Таким чином, з огляду науково-технічної літератури можна зробити висновок про те, що процес розширення потоку газу в соплі ядерного ракетного двигуна недостатньо вивчений і потребує подальших теоретичних і експериментальних досліджень.

Мета статті. Враховуючи вищезазначене, мета статті полягає у розрахунку параметрів потоку робочого тіла під час розширення в соплі рідкофазного ядерного ракетного двигуна.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ядерний ракетний двигун – це підвид теплового ракетного двигуна, в якому камерою нагріву робочого тіла є ядерний реактор. Рідке робоче тіло з баків літального апарату подається за допомогою відцентрового насосу спочатку в систему охолодження двигуна, а потім у ядерний реактор, де нагрівається до температури 2500-3500 К. Розігріте робоче тіло витікає через сопло, створюючи тягу.

Ядерний ракетний двигун має ряд переваг у порівнянні з хімічним ракетним двигуном, а саме:

- можливість використовувати як робоче тіло низькомолекулярні гази (водень), що дозволяє досягти значень питомого імпульсу у 2-3,5 рази вищих, ніж у хімічних ракетних двигунах;
- відсутність поділу палива на пальне та окисник, що спрощує конструкцію паливних баків і знижує масу ракети;
- теоретично вища надійність у порівнянні з хімічними ракетними двигунами, оскільки робоче тіло не зазнає хімічних перетворень;

- можливість використовувати як паливо практично будь-які легкі гази (хоча водень забезпечує найбільший питомий імпульс, застосування інших газів також допускається), що надає ядерному ракетному двигуну значну перевагу перед хімічним у контексті вибору двигуна для міжпланетних апаратів, які повертаються на Землю.

Ядерний ракетний двигун складається з системи подачі робочого тіла, ядерного реактора, сопла.

Система подачі палива включає відцентровий насос для подачі рідкого водню та турбіну, що приводить його в дію. Спочатку рідкий водень подається в кожух охолодження сопла, де випаровується та надходить у кожух охолодження керувальних барабанів ядерного реактора. Далі водень розділяється на кілька потоків, проходячи через канали охолодження сповільнювача нейтронів та технологічних каналів, де його температура підвищується до 700-1100 К. Після цього водень спрямовується на турбіну, де виконує механічну роботу, і потрапляє у технологічні канали реактора. Нагрітий до 3100-3300 К водень витікає через сопло, створюючи тягу.

Ядерний реактор містить сповільнювач нейтронів, оточений керувальними барабанами. Барабани мають дві сторони: одна виготовлена з матеріалу, що поглинає нейтрони (карбід бору), а інша – з матеріалу, який є хорошим відбивачем нейтронів (берилій). Управління реактивністю реактора здійснюється шляхом обертання барабанів. У поперечному перерізі сповільнювач умовно поділений на квадратні осередки. Кожний осередок містить один технологічний канал, оточений сповільнювачем. Чим більше осередків, тим менша частка сповільнювача, однак для досягнення критичності такий реактор матиме більшу масу порівняно з реактором, що містить менше осередків.

Технологічний канал – це труба з подвійними стінками, між якими циркулює потік водню, що виконує функцію охолоджувача. У середині каналу розташований пучок з 37 тепловиділяючих елементів (ТВЕЛів). ТВЕЛ – це герметичний циліндр із хвилястими краями, заповнений рідким ядерним паливом. Зовнішній середній радіус ТВЕЛа – 5,65 мм; товщина стінки – 0,5 мм; хвилястість країв використовується для зменшення теплового навантаження, частота хвиль – 12, амплітуда – 1,8 мм. ТВЕЛі закріплені з кожного боку реактора, дистанційні решітки відсутні. Кожен ТВЕЛ має компенсатор тиску, який забезпечує подачу гелію для підтримки внутрішнього тиску близького до тиску потоку газу, що омиває паливні елементи. Відношення висоти до діаметра ядерного реактора вибрано рівним 1,6. Це зумовлено необхідністю збільшити час перебування водню в активній зоні реактора для його ефективного нагріву.

Сопло складається з: звуженої частини, критичного перерізу (де потік газу досягає локальної швидкості звуку), розширювальної частини. Коефіцієнт розширення сопла \bar{F}_e досить високий (300), що дозволяє отримати питомий імпульс

близько 10000 м/с. Принципова схема ядерного ракетного двигуна представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Принципова схема ядерного ракетного двигуна

1 – трубопровід робочого тіла з баку літального апарату; 2 – відцентровий насос подачі робочого тіла; 3 – трубопровід подачі робочого тіла до системи охолодження двигуна; 4 – тракт охолодження сопла; 5 – тракт охолодження ядерного реактору; 6 – трубопровід подачі нагрітого робочого тіла на турбіну; 7 – газова турбіна; 8 – магістраль подачі робочого тіла в реактор; 9 – ядерний реактор; 10 – вхідний переріз сопла; 11 – критичний переріз сопла; 12 – вихідний переріз сопла.

Метод розрахунку питомого імпульсу тяги включає визначення втрат питомого імпульсу на етапі розрахунку швидкості течії потоку газу у вихідному перерізі сопла. Такий підхід до розрахунку забезпечує узгодженість із рівнянням нерозривності потоку, що підвищує точність отриманих результатів і зводить похибки до мінімуму.

Ідеальна швидкість потоку газу у соплі визначається з рівняння збереження енергії [8, с. 86]:

$$v_{i,ид} = \sqrt{2(i_r - i_i)}, \quad (1)$$

де i_r – питома ентальпія на виході з реактору;

i_i – питома ентальпія потоку газу в i – му перерізі сопла.

Ентальпію та ентропію атомарного або молекулярного водню представлено як функції температури та виражено поліномами [9].

Дійсний процес розширення і течії газу в соплі відрізняється від ідеального наявністю втрат. Суть розробленого методу розрахунку полягає в представленні втрат питомого імпульсу тяги як втрат швидкості течії потоку газу. Вираз для знаходження дійсного значення швидкості течії потоку газу у вихідному перерізі сопла має вигляд:

$$v_e = (1 - \xi_{fr} - \xi_s) \sqrt{2(i_r - i_e - \delta I_e - Q_n)}, \quad (2)$$

де ξ_{fr} – втрати на тертя;

ξ_s – втрати на розсіювання;

i_e – питома ентальпія робочого тіла на виході сопла;

$\delta I_e + Q_n$ – зміна ентальпії робочого тіла внаслідок неадіабатності.

Головною характеристикою ракетного двигуна є створюваний ним питомий імпульс, який розраховується за формулою:

$$I = v_e + F_e \frac{p_e - p}{\dot{m}}, \quad (3)$$

де F_e – площа вихідного перерізу сопла;

p_e і p – тиск у вихідному перерізі сопла та тиск середовища роботи двигуна відповідно;

\dot{m} – секундна масова витрата робочого тіла.

Для вакууму $p = 0$. В розглядуваному випадку, розрахунок буде проводитися лише для питомого імпульсу, що створюється у вакуумі.

Під час розрахунку процесу розширення робочого тіла було прийнято припущення, що стосуються відхилення реальних характеристик потоку газу від ідеальних:

- втрати не спричиняють зміну рівноважного складу суміші;
- у кожній точці вибраного поперечного перерізу сопла потік газу є однорідним за своїм складом і має однакову температуру і тиск;
- процес розширення вважається ізентропійним ($s = s_i = const$); ізентропійне розширення характеризує показник n [10, с. 69, 70].

Під час проведення розрахунку розширення газу в соплі достатньо виконати розрахунок для трьох перерізів – вхідного, критичного та вихідного. На вході в сопло параметри потоку газу можна вважати рівними параметрам потоку газу на виході з реактору.

В критичному перерізі сопла відомо, що швидкість потоку, яку можна розрахувати за формулою (2) дорівнює локальній швидкості звуку ($M = 1$) [8, с. 87].

Для подальших розрахунків розширення газу в соплі та втрат питомого імпульсу необхідно визначити значення показників розширення для різних інтервалах тисків. Формула для визначення показника розширення в інтервалі від тиску на вході в сопло p_0 до тиску p_i має вигляд [8, с. 90]:

$$n_i = \frac{\ln \frac{p_0}{p_i}}{\ln \frac{p_0 \mu_o T_i}{p_i \mu_i T_o}} \quad (4)$$

де μ – молярна маса потоку газу у відповідному перерізі сопла;

T – температура потоку газу у відповідному перерізі сопла.

З урахування умови ізоентропійного розширення, система рівнянь для критичного перерізу сопла набуває вигляду [8, 52]:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{\frac{n_{crit} R T_{crit}}{\mu_{crit}}} = v_{crit} \\ \frac{1}{\dot{m}} \sum_{i=1}^n v_i \left[S_i(T_{crit}) + R \ln \frac{p_{std}}{p_{crit}} \right] = s_{crit} = s_0 \\ p_{crit} = \frac{p_0}{e^{\frac{n_{crit} \ln \frac{p_0 \mu_o T_{crit}}{p_{crit} \mu_{crit} T_o}}}}} \end{array} \right. \quad (5)$$

де R – універсальна газова стала;

p_{std} – стандартний тиск;

$n = 2$ – оскільки відбувається дисоціація молекулярного водню, потік газу містить два компоненти: молекулярний і атомарний водень, які володіють різними термодинамічними властивостями.

Система рівнянь (2) розв'язується методом послідовних ітерацій з використанням програми, написаної мовою C++.

Витратний комплекс характеризує питомий імпульс, створюваний без сопла. Ця величина розраховується за формулою [8, с. 126]:

$$\beta = \frac{F_{crit} p_0}{\dot{m}} \quad (6)$$

де F_{crit} – площа критичного перерізу сопла;

\dot{m} – секундна масова витрата робочого тіла.

Розрахунок параметрів газу у вихідному перерізі сопла зручно проводити для заданого значення температури. Так як даний двигун призначається для роботи у вакуумі, температура у вихідному перерізі сопла становить $T_e = 300$ К. Таке значення температури є компромісом між ефективністю і габаритами сопла, так як розширення до менших значень температури призвело б до суттєвого збільшення розмірів сопла.

Система рівнянь для вихідного перерізу сопла має вигляд [8, с. 52, 90]:

$$\left\{ \begin{array}{l} s_e = s_0 = \frac{1}{\dot{m}} \sum_{i=1}^n v_i \left[S_i(T_e, p_{std}) + R \ln \frac{p_{std}}{p_e} \right] \\ p_e = \frac{p_0}{e^{\frac{n_e \ln \frac{p_0 \mu_o T_e}{p_e \mu_e T_o}}}}} \\ F_e = \frac{\dot{m}}{v_e \rho_e} \\ \bar{F}_e = \frac{F_e}{F_{crit}} \end{array} \right. \quad (7)$$

Записавши системи рівнянь для визначення параметрів потоку газу в трьох перерізах сопла (вхідному, критичному і вихідному) можна визначити втрати питомого імпульсу.

Втрати питомого імпульсу зумовлюється різними за своєю природою явищами [8, с. 153]. Визначальні з них утворюють величину, що називається втратами питомого імпульсу ξ . У процесі розширення газу вектор швидкості потоку не паралельний осі сопла, тиск і число Маха можуть сильно відрізнятися в різних точках перерізу [8, с. 153]. Течія в'язкого і теплопровідного потоку неминуче призводить до виникнення діючої в протилежному напрямку до сили тяги сили тертя, внаслідок чого, дійсна швидкість витікання газу виявляється нижчою за ідеальну, отриману з рівняння збереження енергії.

Втрати на розсіювання визначаються за апроксимуючою формулою [8, с. 174]:

$$\xi_s = A_s \frac{e^{n_1 \left(1 - \frac{\bar{r}_e}{\bar{r}_1}\right) - 1}}{e^{n_1 - 1}} \quad (8)$$

де:

$$n_1 = 1,45 * \bar{r}_1^{-0,25} - 0,005 * \bar{r}_1,$$

$$A_s = 1,52 * \left[0,1 + e^{-30 * (n-1)} \right], \quad \bar{r}_e = \frac{d_e}{d_{crit}},$$

$$\bar{r}_1 = 1 + \frac{\bar{r}_e - 1}{Z} \quad \text{- емпіричні параметри;}$$

n – показник ізоентропи в інтервалі від тиску на вході в сопло p_0 до тиску у вихідному перерізі сопла p_e .

Точність цього виразу (8) при $n = 1,1 \div 1,25$, $Z = 0,4 \div 1,0$, $\frac{p_e}{p_0} = 2 \div 10000$ становить 5-10% [8, с. 174]. У першому наближенні можна прийняти $Z = 0,8 - 0,9$.

Для розрахунку втрат на тертя необхідно ввести два безрозмірні параметри – фактор теплообміну T_w (відношення температури внутрішньої стінки сопла до температури потоку газу) і число Рейнольдса Re_w [8, с. 177]:

$$Re_w = \frac{v_e \rho_0 L_n}{\eta(T_{wall})} \quad (9)$$

де v_e – швидкість потоку газу у вихідному перерізі сопла;

ρ_0 – густина потоку газу на вході в сопло;

L_n – довжина сопла;

$\eta(T_{wall})$ – динамічна в'язкість за температури стінки сопла T_{wall} .

Останній параметр варіюється по довжині сопла і досягає максимуму в районі критичного перерізу. Таким чином, з метою спрощення, розрахунок η_{wall} проводиться за температури стінки в критичному перерізі. Число Рейнольдса розроблюваного двигуна знаходиться в межах $10^8 < Re_w < 10^{11}$, що характеризує потік як турбулентний. У такому випадку, визначальними факторами втрат питомого імпульсу тяги внаслідок

тертя є показник ізентропи розширення n , фактор теплообміну T_w і число Маха на зрізі сопла M_e [8, с. 177].

$$\xi_{fr} = \left[\frac{10^8}{Re_w} \right]^{0,2} 8 \left(\frac{2,62}{T_w^{1/3} n^2} - 1 \right) \frac{\sqrt{\bar{r}_e} - 1}{10^3} Z^{0,1} (0,3 + 0,035 e^{3Z^2}) \quad (10)$$

Точність апроксимації ξ_{fr} за цією формулою при $n = 1,1 \div 1,25$, $Z = 0,4 \div 1,0$, $T_w = 0,1 - 0,9$ становить 5-10% [8, с. 178].

Оскільки потік охолоджуючого сопла водню спрямовується в реактор, а не відразу в сопло, характер охолодження можна вважати незалежним. Таким чином, частина тепла передається охолоджувачу. Зміну питомої ентальпії робочого тіла можна описати співвідношенням [8, с. 226]:

$$\Delta i_Q = i_0 - (i_e + \delta i_e) - Q_n, \quad (11)$$

де i_0 , i_e – значення питомої ентальпії робочого тіла на вході та на виході сопла під час адіабатного розширення;

δi_e – зміна питомої ентальпії на виході з сопла внаслідок відведення тепла Q_n на ділянці сопла.

Визначити δi_e і Q_n можна за співвідношеннями [8, с. 226]:

$$\delta i_e = -T_e \int_{T_0}^{T_e} \frac{dQ_n}{T} \quad (12)$$

$$Q_n = \int_{T_0}^{T_e} dQ_n \quad (13)$$

Обчислити δi_e і Q_n можна, використовуючи як незалежну змінну відносну площу перерізу сопла (співвідношення площі вибраного перерізу до критичного [8, с. 226]). Тоді:

$$\delta i_e = -T_e \int_{T_0}^{T_e} \frac{dQ_n}{T} = -\frac{\beta}{p_0} \int_{\bar{F}_0}^{\bar{F}_e} \frac{q d\bar{F}}{T \sin \theta} \quad (14)$$

$$-T_e \int_{T_0}^{T_e} \frac{dQ_n}{T} = -0,55B \frac{q_{crit} T_e \beta}{p_0 T_0} \left[\frac{\ln \frac{2}{n+1} - \ln \bar{F}_0^2}{\sin \theta_0} + \frac{(n+1)(\bar{F}_e^{n-0,9} - 1)}{(n-1) \sin \theta_e} \right] \quad (20)$$

$$\int_{T_0}^{T_e} dQ_n = 1,1B \frac{q_{crit} \beta}{p_0} \left[\frac{1 - \bar{F}_0^{0,1}}{\sin \theta_0} + \frac{\bar{F}_e^{0,1} - 1}{\sin \theta_e} \right] \quad (21)$$

В таблиці 1 наведені результати розрахунку параметрів потоку робочого тіла у вхідному, критичному та вихідних перерізах сопла рідкофазного ядерного ракетного двигуна. Витратний комплекс

Втрати на тертя можна розрахувати за наближеною формулою [8, с. 178]:

$$Q_n = \int_{T_0}^{T_e} dQ_n = \frac{\beta}{p_0} \int_{\bar{F}_0}^{\bar{F}_e} \frac{q d\bar{F}}{\sin \theta} \quad (15)$$

де \bar{F}_0 – співвідношення площі вхідного перерізу сопла до площі критичного перерізу (ступінь звуження сопла);

\bar{F}_e – ступінь розширення сопла (відношення площі вихідного перерізу до площі критичного перерізу);

θ – кут нахилу стінки сопла;

q – густина поверхневого теплового потоку.

Густину поверхневого теплового потоку газу і температуру газу можна представити у вигляді простих функцій відносної площі сопла [8, с. 226]. Для докритичної частини сопла:

$$q = 1,1 * q_{crit} \bar{F}^{-0,9}, \quad (16)$$

$$T = T_0 \left[\frac{2}{n+1} + \frac{\bar{F}^2 - 1}{\bar{F}^2} \left(\frac{n-1}{n+1} \right) \right] \quad (17)$$

Для закритичної частини сопла:

$$q = 1,1 * q_{crit} \bar{F}^{-0,9}, \quad (18)$$

$$T = T_0 \frac{2}{n+1} \bar{F}^{1-n} \quad (19)$$

де q_{crit} – густина поверхневого теплового потоку в критичному перерізі.

Кут нахилу стінки сопла можна апроксимувати, уявляючи сопло конічним з введенням коефіцієнту B [8, с. 226]. В подальшому, розрахувати значення інтегралів можна за формулами [8, с. 227]:

вказується лише для критичного перерізу, питомий імпульс – лише для вихідного.

Результати розрахунку параметрів потоку робочого тіла в соплі

Фізична величина	Вхід в сопло	Критичний переріз	Вихідний переріз
Тиск p , кПа	4581081,387	2861081,094	603,922
Температура T , К	3073,900	2867,000	300
Молярна маса μ , г/моль	1,987	2,017	2,017
Швидкість v , м/с	326,661	3795,308	9502,750
Число Маха M	0,080	1	7,338
Питомий імпульс у вакуумі I_v , м/с	-	-	9632,974
Витратний комплекс β , м/с	-	4989,276	-
Показник ізоентропи розширення n	-	1,218	1,355
Питома теплоємність c_p , Дж/(кг·К)	18513,393	18248,787	14312,744
Динамічна в'язкість η , Па·с·10 ⁴	0,526	0,503	0,163
Теплопровідність λ , Вт/(м·К)	0,751	0,710	0,166

Як виявилось, розраховане значення питомого імпульсу тяги рідкофазного ядерного ракетного двигуна є більшим 9500 м/с, що значно перевищує характеристики хімічних ракетних двигунів. Таким чином, отримані результати підтверджують перспективність використання рідкофазного ядерного ракетного двигуна для майбутніх космічних місій. Вдосконалення математичних моделей та методів розрахунку параметрів потоку робочого тіла під час розширення в соплі зазначеного двигуна дозволить значно розширити можливості проектування та оптимізації ядерних ракетних двигунів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. У роботі проведено розрахунок параметрів потоку робочого тіла (водню) у вхідному, критичному та вихідному перерізах сопла рідкофазного ядерного ракетного двигуна. Встановлено, що раціональний вибір геометричних характеристик сопла та параметрів газового потоку дозволяє забезпечити оптимальні режими роботи двигуна, зменшуючи втрати енергії та підвищуючи ефективність перетворення теплової енергії в кінетичну.

Розроблено метод розрахунку питомого імпульсу тяги рідкофазного ядерного ракетного двигуна з врахуванням втрат на розсіювання, тертя та зміну питомої ентальпії робочого тіла внаслідок неадіабатності. Суть методу полягає в представленні втрат питомого імпульсу як втрат швидкості течії потоку газу у вихідному перерізі сопла. Розраховане значення питомого імпульсу тяги рідкофазного ядерного ракетного двигуна перевищує 9500 м/с. Таким чином, навіть з використанням сучасних конструкційних матеріалів існує можливість досягати значення питомого імпульсу тяги, що значно перевищує характеристики хімічних ракетних двигунів. Оцінка термогазодинамічних параметрів розширення робочого тіла підтвердила високу ефективність рідкофазного ядерного ракетного

двигуна та можливість його застосування в космічних місіях.

У подальшому запропонований метод розрахунку параметрів потоку робочого тіла під час розширення в соплі ядерного ракетного двигуна планується адаптувати для двигуна, який здатний використовувати різні типи робочого тіла (аміак, гідразин, монометилгідразин, метан) без змін в конструкції. Крім того, важливим аспектом є розгляд питань довговічності конструкційних матеріалів у жорстких умовах експлуатації, що включає вплив нейтронного випромінювання і високих температур.

Список літератури

1. Biblarz O., Price E.W. Chemical rockets. *Britannica*. 2025. Access mode: <https://www.britannica.com/technology/rocket-jet-propulsion-device-and-vehicle/Chemical-rockets>.
2. Bardan R. NASA, DARPA Will test nuclear engine for future Mars missions. *NASA*. 2023. Access mode: <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-darpa-will-test-nuclear-engine-for-future-mars-missions/>.
3. Rao M.H., Badgujar D.M. Ideal specific impulse of solid rocket propellants based on AP/GAP/closo-Dodecaborate ([B₁₂H₁₂]²⁻) Salts. *Central European Journal of Energetic Materials*. 2024. Vol. 21 (2). P. 153-170. DOI 10.22211/cejem/190419.
4. Space nuclear propulsion for human mars exploration. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Washington. DC: *The National Academies Press*. 2021. <https://doi.org/10.17226/25977>.
5. Jayaprakash P., Dhinarakaran D., Das D. Design and analysis of a rocket C-D nozzle. *International Journal of Health Sciences*. 2022. Vol. 6 (S5). P. 3545-3559. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.9404>.

6. Stephenson J. Design of nozzle for high-powered solid rocket propellant. *Undergraduate Journal of Mathematical Modeling: One + Two*. 2018. Vol. 9, Iss. 1. P. 1-32. DOI: <https://doi.org/10.5038/2326-3652.9.1.4895>.
7. Banoth M. Structural analysis of rocket nozzle. *International Journal of Science and Research (IJSR)*. 2018. Vol. 7, Iss. 7. P. 300-313. DOI: [10.21275/ART20183795](https://doi.org/10.21275/ART20183795).
8. Термодинамічні та теплофізичні властивості продуктів згоряння: *довідник у п'яти томах*. Том 1. За ред. акад. В.П. Глушка, В.Є. Алемасова, О.П. Ваничева, С.Д. Гришина. Київ: Вища школа, 1971. 263 с.
9. Thermophysical properties of fluid systems. *NIST Web Book*. 2025. Access mode: <https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/>.
10. Термодинаміка розплавів: *монографія*. Л.А. Булавін, О.О. Ключников, Ю.О. Плевачук та ін.; за ред. О.О. Ключникова. Чорнобиль (Київська обл.): НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС, 2014. 388 с.